

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ВА ЎЗБЕКИСТОН ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИКЛАРИ БУЙИЧА МУЛКНИ ҚАСДАН НОБУД ҚИЛИШ ЁКИ УНГА ЗАРАР ЕТКАЗИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Раҳматов Бобурбек Туракул ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Жиноят ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193756>

Аннотация. Мақолада Хорижий мамлакатларни жиноят қонунчилиги бўйича мулкни қасдан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш учун белгиланган жиноий жавобгарлик хусусиятлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида ушбу турдаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормалар билан қиёсий-ҳуқуқий ва илмий жиҳатдан таҳлил қилиниб, миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: хорижий мамлакатлар, Ўзбекистон, жиноят қонунчилиги, мулкни қасдан нобуд қилиш, зарар етказиш, жиноий жавобгарлик, жазо.

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Аннотация. В статье рассмотрены признаки уголовной ответственности, установленной за умышленное уничтожение имущества или его повреждение по уголовному законодательству иностранных государств, а также анализируются со сравнительно-правовой и научной точек зрения нормы, установленные для ответственности за данный вид преступления и представлены предложения по совершенствованию национального законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова: зарубежные страны, Узбекистан, уголовное законодательство, умышленное уничтожение имущества, нанесение ущерба, уголовная ответственность, наказание.

ISSUES OF LIABILITY FOR WILLFUL DESTRUCTION OF OR DAMAGE TO PROPERTY UNDER FOREIGN AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAWS

Abstract. In the article, the features of criminal liability established for the intentional destruction of property or damage to property in foreign countries and the norms of responsibility for this type of crime in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan are analyzed from a comparative, legal and scientific point of view, and suggestions for improving the national legislation are presented in the article.

Keywords: foreign countries, Uzbekistan, criminal law, intentional destruction of property, damage, criminal liability, punishment.

КИРИШ

Жиноят қонунчилигида яқин ва узоқ хорижий мамлакатларда мулка қасдан нобуд қилиш ва унга зарар етказиш учун жавобгарлик тортиш тўғрисидаги жиноий қонунчиликни қиёсий таҳлил ёрдамида ўрганиш ўз жиноий қонунчилигимиздаги муомоларни бартараф етишга катта хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 173-моддасида Мулка қасдан нобуд қилиш ва унга зарар етказиш жинояти ўзгалар мулкини талон-тароғ қилиш билан боғлиқ бўлмаган

жиноятлар сифатида таснифланган бўлиб, Мулкни қасдан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш жинойий жавобгарлигида ўзгалар мулкни талон-торож қилиш жиноятидан фарқли ўларок, айбдорнинг жинойий бойиши билан боғлиқ бўлмайди, мулкни талон-торож қилишда эса ҳуқуққа хилоф равишда ўрнини қопламасдан, мулкдорга зарар етказиб, ўзганинг мулкни айбдорнинг ўзи ёки бошқа шахслар фойдасига эгаллаб олиши ёки ўтказиши тушунилади. Хорижий мамлакатларда мулкни қасдан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш жинояти учун белгиланган жавобгарлик чораларини таҳлил қилиш орқали МДХга аъзо давлатларни қонунчилигида ўзаро ўхшаш ва фарқли нормалар мавжудлигини кузатиш мумкин.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Россия Федерацияси, Беларусия, Украина қонунчилигида Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларнинг, ўзгалар мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар бўйича боб ва бўлимларида назарда тутилган, Ўзбекистон қонунчилигида ва аксарият хорижий давлатларда (масалан Латвия, Қозоғистон, Қирғизистон)нинг Жиноят кодексига “Ўзгалар мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлмаган” жиноятлар бобида қайд этилган. Бир қатор мамлакатларда ўзганининг мулкни nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш алоҳида бўлим ва бобларга ажратилган. Мисол учун Болгария Республикаси Жиноят кодексининг VII бўлим, 5-боби “мулкни шикаст етказиш ва йўқ қилиш” мулк дахлсизлигига қаратилган нормаларни кенг қамраб олган. Бундан ташқари Дания Қироллигининг Жинойий кодексига ўзганинг мулкига шикаст етказиш ва йўқ қилиш қоидалари фақатгина 29 бўлимда кўрсатилган мулкларга таъсир кўрсатади. Бунга кўра мулк дахлсизлигига қаратилган нормаларда кредиторлар ҳақ-ҳуқуқлари алоҳида белгилаб ўтилган, яъни ЖКнинг 29-моддасида гаров эвазига қуйилган мулкларга шикаст етказилган ҳолларда жинойий жавобгарликка тортиш нормалари, ундан ташқари “Жамият учун хавф туғдирадиган жиноятлар” бобида жамиятни алдаш ёки унга зарар етказиш мақсадида ўз мулкига ёки ўзганинг мулкига зарар етказиш, йўқ қилиш уни ёндириш ҳолатларида алоҳида жинойий жазо турлари кўрсатиб ўтилган.

Россия Федерацияси Жинойий Кодексининг 167-моддасида мулкни қасдан йўқ қилиш ва ўзганинг мулкига шикаст етказиш учун жавобгарликка тортиш нормалари мулка шикаст етказишга қаратилган жиноят ҳисобланади. Бунга асосан мулк дахлсизлигига нафақат шахсий буюмлар (шахсий транспорт, пул суммалари, қимматли қоғозлар в.к.) балким кўчмас мулк объектлари ҳам киради (турар жой, дала ҳовли в.к.), Ўзбекистон қонунчилигида ҳам жиноятнинг предмети ҳар қандай (кўчар ёки кўчмас мулклар) бўлиши мумкин. Ўзига тегишли бўлган ёки умумий мулкларни nobуд қилиш ёки унга шикаст етказиш жинойий жавобгарликни келтириб чиқармаслиги ҳам таъкидлаб ўтилган.

Испания Жинойий Кодексига мулк дахлсизлигига қаратилган жинойий жазолар қўлланилиш субъектлари бошқа дунёнинг ривожланган давлатларнинг Жинойий кодексларидан тубдан фарқ қилади. Унга кўра қонуний ажрашмаган ва бирга истиқомат эр-хотинлар, ака-укалар, боқиб олинган фарзандлар ва қариндошларга, шахсга шикаст етказилмаган аммо мулка шикаст етказилган ёки йўқ қилинган ҳолатларда жинойий жазо турлари қўлланилмайди. Мухтасар қилиб айтганда Испания ЖКда мулк дахлсизлигида жинойий жазо қўлланиладиган асосий субъект бу бегона шахсдир. Бизининг қонунчилигимизда умумий субъект бўлиб, 16 ёшга тўлган ақли расо, жисмоний шахс ҳисобланиб, ушбу модданинг иккинчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган жиноятларни содир этганлик учун жавобгарлик 14 ёшдан бошлашини таъкидлаб ўтилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Ҳозирда дунёнинг кўплаб давлатларида зарар етказилган ва йўқ қилинган мулкнинг қийматига қараб жиноий жазо турларини тайинлаш нормалари мужассам. Мисол учун Қозоғистон Республикаси Жиноят Кодексидада мулкка минимал, ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичларни базавий ҳисоблашнинг 100 бараваридан 500 барварига тенг зарар миқдорида ҳисобланиб жиноий жазо турлари қўлланилади.

Россия Федерациясининг Жиноят Кодексида мулк қийматига қаратилган аниқ критериялар мавжуд эмас. Унда жиноий жазо тайинлаш жараёнида зарар етказилган мулкнинг қийматига эмас балки жиноят содир қилган шахсининг мол-мулка қараб ҳукм чиқарилади.

Латвия Республикаси ЖКнинг 1 бўлим 185-моддасида мулкка зарар етказиш ҳолатларида мулкнинг қандай қийматга эгалигидан қатъий назар ўрнатилган тартибда мулка шикаст етказган шахсга нисбатан жазо қўлланилади.

Болгария Республикаси ЖКнинг мулка дахлсизлик жабҳасида бошқа давлатлардан фарқи шунда, унда мулка минимал даражада шикаст етказилган бўлса ҳам жиноят жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар турига киради.

Ўзбекистон қонунчилигида жиноий жавобгарликка тортиш шарт мулкни қасддан nobud қилиш ёки унга зарар етказиш анча миқдорни ташкил қилиши ҳисобланади. Шу боис, мазкур жиноят мулкка анча миқдорда зарар етказилган вақтдан бошлаб тугалланиши ва зарар миқдори етказилган моддий зарарнинг фактик ҳолатидан келиб чиқиб белгиланиши лозим. Агар шахс томонидан ҳаракат содир этилиши натижасида фактик жиҳатдан белгилангандан кам миқдорда зарар етказилган бўлса, бироқ айбдорнинг нияти анча миқдорда зарар етказилишига қаратилган бўлса, қилмиш айбдорнинг ниятига қараб мулкни қасддан nobud қилиш ёки зарар етказишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим деб топилади.

МУҲОКАМА

Кўп давлатларнинг жиноий қонунчилигида мулка шикаст етказиш ёки уни йўқ қилиш жараёнида умумхафли йўллар (порлатиш, ёқиш) ёки воситалардан (портловчи моддалар) фойдаланилган ҳолларда жиноий жазолар қўллаш нормалари алоҳида боблар ва бўлимларга ажратилган (масалан: Болгария Республикаси ЖК, Швейцария ЖК в.к.). Ушбу давлатларда жиноий жазо қўллаш жараёнида мулка шикаст етказилган йўллар, воситалар ва унинг аянчли оқибатлари инобатга олинган ҳолда жазо турлари тайинланади.

Америка Қўшма Штатларининг (кенги ўринларда АҚШ деб аталади) Техас ва Кентуки штатларида бундай ҳолатларда нафақат содир этилган ёнғин ва портлашгагина эмас балки содир бўлиши режалаштирилган лекин маълум бир сабабларга кўра содир қилинмаган ҳодисаларга ҳам жиноий жазо қўлланилади. Лекин АҚШнинг бошқа штатларида жиноят жараёнида бирон шахсга зарар етказилган ҳоллардагина жиноий жазо қўлланилади

Германия Федератив Республикасида (кенги ўринларда ГФР) ЖКда мулка шикаст етказиш жараёнида ҳар бир юқорида кўрсатилган сабаблар инобатга олинган. Масалан маълум бир шахс чекиш оқибатида ўзганинг мулкига зарар етказган ҳолларда ҳам жиноий жазонинг оғир формалари қўлланилади. Ундан ташқари дунёнинг кўплаб давлатларида мулк дахлсизлигига қаратилган жиноятлар жазосини енгиллаштирувчи нормалар ва бир қатор критериялар мавжуд. Масалан ГФРда жиноятни содир қилган шахс айбига иқроп

бўлса ёки ёнгин пайтида уни келиб чиқишига сабабчи бўлган шахс томонидан хавф баргараф этилса, хавфни бошқаларга зарар етмаслиги таъминланса бундай ҳолларда енгиллаштирувчи нормалар қўлланилади. Бу каби нормаларни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида ҳам кўришимиз мумкин. Масалан, мулка шикаст етказган шахс етказилган зарарни уч қарра миқдорда қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазоси қўлланилмайди. Шуни таъкидлаш жоизки, етказилаётган зарарни қоплаб бериш нафақат жиноят содир қилган шахснинг дахлсизлигига, балки давлат иктисодига ҳам фойда олиб келишлигидир

ХУЛОСА

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, турли давлатлар қонунчилигини ўрганиш ва қиёсий таққослаш мулка босдан нобуд қилиш етказиш буйича нормаларни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади халқаро ҳамжамият касб этади.

REFERENCES

1. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть. – М., 2004. – С. 528.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2022 г.) https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891> Колмаков Д.А. Грабежи и разбои в уголовном законодательстве зарубежных стран // Вест-ник ТГУ. – 2011. – Выпуск 12 (104). – С.390.
4. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики Введен в действие Законом КР от 28 октября 2021 года № 126) (В редакции Закона КР от 18 января 2022 года №4.) <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309>
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2022 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984
6. См.: Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов. Т.3 / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. С. 411; Российское уголовное право: учебник. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 77.
7. См.: Уголовный кодекс Испании / под ред. и предисловием докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецовой и докт. юрид. наук, проф. Ф. М. Решетникова. М.: Зерцало, 1998. С. 85–87.
8. См.: Уголовный кодекс Дании / научное редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. М. В. Ломоносова). Перевод с датского и на английский канд. юрид. наук С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 153–156, 214–215.
9. См.: Козочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 423–425

10. См.: Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. ст. докт. юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 454–461
11. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 197–198.
12. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2022 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109
13. Уголовный Закон Латвии Закон, принятый Сеймом 17 июня 1998 года и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года (С изменениями, внесенными по состоянию на 20 июня 2019 года) <https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/09/ugolovnij-zakon-latvii.pdf>
14. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. — 2007. — № 52. — 532-м.